

ЖАЗОДАН ОЗОД ҚИЛИНГАН ШАХСЛАР ЎРТАСИДА ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ МАХСУС ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ХУҚУҚИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИХАТЛАРИ

ЮСУПОВ ОЙБЕК ЛУҚМОН ЎҒЛИ

**Ўзбекистон Республикаси ИИВ масъул ходими,
мустақил тадқиқотчи**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309753>

Юқорида таъкидланганидек, жазодан озод қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси билан боғлиқ ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар ҳозирги кунда қонун ва қонуности ҳужжатлар билан етарли даражада тартибга солинмаган. Мазкур ҳолат, ўз навбатида, махсус профилактика фаолияти самарадорлигига, унинг ҳуқуқий кафолатлари ва амалий механизми шаклланишига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Натижада, айрим ҳолларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ички ишлар органларидан бошқа субъектлари орасида махсус профилактиканинг мазмун-моҳияти ҳақида тўлиқ ва илмий асосланган тасаввур мавжуд эмаслиги кузатилади.

Модомики, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасалар томонидан ягона қонуний асосда, бир хил услуб ва мезонлар асосида ташкил этилиши лозим экан, у ҳолда мазкур фаолиятнинг ҳуқуқий тартибини, яъни махсус профилактик тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг тартиби ҳамда шартларини норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда аниқ белгилаш зарурати туғилади. Бу жараёнда тадбирларнинг амал қилиш ҳудудий даражалари (республика, вилоят, шаҳар, туман, маҳалла ёки муайян шахс доирасида) ва амалий қадамлар кетма-кетлигини ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаш муҳим аҳамият касб этади.

Шу билан бирга, жазодан озод қилинган шахслар ўртасида махсус профилактика тадбирларини амалга оширишда уларнинг шахсий хусусиятлари, ижтимоий мослашиш даражаси, психологик ҳолати ва жамиятдаги муносабат тизими инобатга олиниши керак. Бу тадбирларнинг ҳуқуқий меъёрлар билан уйғунлашган ҳолда амалга оширилиши реабилитация жараёнини мустаҳкамлашга ва қайта жиноят содир этиш хавфини пасайтиришга хизмат қилади.

Махсус профилактикада профилактик таъсир чораларининг манзилли йўналтирилиши, таъсирчанлиги ва индивидуаллиги унинг илмий-назарий асосларидан бири ҳисобланади. Манзилли йўналтириш деганда, профилактик таъсирнинг аниқ белгиланган объектларга — муайян кўринишдаги ғайриижтимоий хулқ-атвор, айрим турдаги ҳуқуқбузарликлар, жиноят содир этишга мойил ёки илгари жиноят содир этган шахслар, ҳуқуқбузарликдан жабрланган ёки виктимлик даражаси юқори бўлган шахслар ҳамда жамоат хавфсизлигига таҳдид солувчи ҳолатларга — қаратилганлиги назарда тутилади.

Айни пайтда мамлакатимизда суд-ҳуқуқ соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар натижасида “маҳаллабай” ва “оилабай” ишлаш тизимининг жорий этилиши маҳаллалардаги криминоген вазиятни манзилли ўрганиш, муаммоларни аниқлаш ва ечим топиш имкониятини яратиб бермоқда. Бу ҳолат махсус профилактиканинг объекти ва субъектлари доирасини янада кенгайтириш, жумладан, жазодан озод

қилинган шахслар билан ишлашни ҳам тизимли равишда ташкил этиш зарурлигини кўрсатади.

Махсус профилактика тадбирларининг таъсирчанлиги эса мавжуд куч ва воситаларни қисқа муддат ичида белгиланган объектга самарали йўналтириш имконияти билан белгиланади. Бунда профилактик тадбирлар қисқа фурсатда — кун, ҳафта ёки ой давомида — ижтимоий ва психологик таъсир орқали реал натижа беришига эришиш мақсад қилинади.

Шу билан бирга, профилактик таъсир чораларининг индивидуаллиги ҳам муҳим ўрин тутаяди. У муайян шахснинг ҳуқуқбузарлик содир этишга мойиллиги, шахсий хусусиятлари, ижтимоий муҳити, иш билан бандлик ҳолати ёки оилавий муносабатларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилади ва амалга оширилади. Бу индивидуал ёндашув профилактиканинг самарадорлигини кескин оширади ва ҳар бир шахс билан ишлашда мослашувчан ёндашувни таъминлайди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси, жумладан жазодан озод қилинган шахслар ўртасида амалга ошириладиган махсус профилактика тадбирлари, юқорида кўрсатилган ўзига хос хусусият ва афзалликларга эга. Бу хусусиятларни чуқур англаш ва уларни амалий фаолиятда инobatга олиш нафақат ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг умумий тизимини такомиллаштиради, балки махсус профилактиканинг таъсирчанлигини таъминлайди.

Шу боис, мазкур таҳлил асосида қуйидаги илмий-амалий хулосаларни бериш мумкин:

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикасининг назарий ва ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш зарур;
2. Унинг мақсад, вазифа, объект ва субъектларини аниқ белгилаш профилактика фаолиятининг манзиллилигини таъминлайди;
3. Жазодан озод қилинган шахслар билан ишлашда махсус профилактика тадбирларининг индивидуаллашуви ва реабилитацион йўналишини кучайтириш талаб этилади;
4. Махсус профилактика самарадорлигини ошириш учун тегишли қонуности ҳужжатларда унинг амалий механизми ва мезонларини белгилаш лозим;
5. Илмий тадқиқотларда махсус профилактиканинг ижтимоий ва ҳуқуқий аҳамиятини чуқур ёритиш унинг амалий асосларини мустаҳкамлайди.